

**ASPECTOS DO DEBATE CULTURAL DOS ANOS 1950:
A PARTICIPAÇÃO NORDESTINA NAS BIENAS PAULISTANAS E A CONSTITUIÇÃO
DE NOVOS CONCEITOS DE MODERNIDADE**

Helio Herbst

Arquiteto e Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas pela FAU/USP
Doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura pela mesma instituição
Professor na área de Teoria e História do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIBAN (São Paulo)

Endereço: Rua da Consolação, 3064 ap. 81 B – São Paulo SP
Fone / fax: (11) 3063-5325
E-mail: helioherbst@uol.com.br

Título do trabalho:

**ASPECTOS DO DEBATE CULTURAL DOS ANOS 1950:
A PARTICIPAÇÃO NORDESTINA NAS BIENAS PAULISTANAS E A CONSTITUIÇÃO
DE NOVOS CONCEITOS DE MODERNIDADE**

Resumo:

A proposta de comunicação se insere dentro do plano de doutoramento centrado nos projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo expostos nas cinco primeiras Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA), entre 1951 e 1959. Tais mostras, antecessoras das atuais Bienais Internacionais de Arquitetura, eram organizadas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), com critérios de seleção e de premiação autônomos em relação às Bienais de São Paulo, das quais eram parte integrante.

No plano de pesquisa em questão, são mapeados os temas projetuais expostos nos salões das bienais, objetivando identificar as múltiplas expressões da arquitetura moderna brasileira, entre as quais se enquadra o objeto proposto para apresentação neste encontro DOCOMOMO: a participação nordestina nas Exposições Internacionais de Arquitetura.

Para tanto, a comunicação visa analisar as contribuições propostas pelos arquitetos em atividade nesta região, tendo como base de reflexão as soluções de seus projetos expostos nas bienais paulistas. Entre as obras analisadas na comunicação que ora proponho, figuram destacados exemplos da arquitetura moderna em Pernambuco e na Bahia, a exemplo do conjunto arquitetônico da então denominada Universidade do Recife (PE) e do Hotel da Bahia (BA), assinados, respectivamente, por Mário Russo e pela dupla Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro.

O tema da apresentação objetiva, sob outro ângulo, destacar aspectos do debate intelectual que se desenvolveu no bojo das considerações enunciadas pelos membros dos júris de seleção e premiação dos projetos, fato a denotar indicações de temas que seriam posteriormente incorporados – ou negligenciados – pela historiografia da arquitetura brasileira.

Presentation title:

**CULTURAL DEBATE ASPECTS IN THE FIFTIES:
THE NORTHEASTERN CONTRIBUTION TO THE SÃO PAULO BIENNIALS AND THE
AFFIRMATION OF NEW CONCEPTS OF MODERNITY**

Abstract:

This communication is part of a PhD thesis research focused on architecture projects, urban plans and landscape architecture projects shown in the five first International Exhibitions of Architecture (EIA), during the fifties. Those exhibitions were organized by the Brazilian Institute of Architects (IAB) and by the Museum of Modern Art of São Paulo (MAM/SP), and precede nowadays renamed International Biennials of Architecture (BIA). The EIA had autonomous selection and winning prizes competition criteria, although they were part of São Paulo Biennial of Art, which is in its 27th edition in 2006.

The research analyses different kinds of projectual solutions presented at São Paulo Biennials and discusses Brazilian modern architecture, which includes the object chosen to be presented in this DOCOMOMO meeting: the northeastern presence in the International Exhibition of Architecture.

Our report aims to investigate this contribution to Brazilian architecture, considering those mentioned regional projects exhibited in the EIA. Among them, there are remarkable examples of modern architecture in Pernambuco and Bahia, such as the architectural complex built for Recife University and Hotel da Bahia, respectively signed by Mario Russo and Diogenes Rebouças in association with Paulo Antunes Ribeiro.

This paper wishes to evidence the intellectual debate among the EIA jury members. It suggests some preferences or refuses which can be evaluated in books about Brazilian modern architecture history.

Palavras-chave: BIENAS, MODERNIDADE, DIVERSIDADE.

Key words: BIENNIALS, MODERNITY, DIVERSITY

ASPECTOS DO DEBATE CULTURAL DOS ANOS 1950: A PARTICIPAÇÃO NORDESTINA NAS BIENAS PAULISTANAS E A CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CONCEITOS DE MODERNIDADE

iniciais

A presente comunicação tem como objetivo investigar a participação nordestina nas cinco primeiras Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA), realizadas em paralelo às bienais de arte paulistanas, entre 1951 e 1959¹. Para tanto, são enfocados os projetos arquitetônicos e urbanísticos implantados no nordeste brasileiro, selecionados por renomados críticos e profissionais, a exemplo de Alvar Aalto, Luís Saia, Philip Johnson, Sérgio Milliet, Siegfried Giedion e Walter Gropius, entre outros².

Não é de se estranhar, nesse contexto, a grande repercussão alcançada pelas bienais paulistanas, em termos de público e de crítica. Levando-se em conta a abordagem das mostras na imprensa de grande circulação, nos periódicos especializados e nos manuais de arquitetura do período, a exemplo de *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin, publicado em 1956, é possível afirmar que as EIA contribuem de modo inequívoco para a construção da história da arquitetura brasileira.

Também é pertinente apontar que as EIA deslocam a atenção do público para realizações já assimiladas pela crítica. Tal atitude, reforçada com a atribuição de prêmios, acaba por reificar alguns expoentes da primeira geração de arquitetos modernos cariocas, entre os quais se destacam Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado Moreira, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, premiados em diversas edições das mostras do recorte temporal selecionado³.

1 Normalmente confundidas pelo termo genérico “bienais de arquitetura”, as EIA estão inseridas nas Bienais de São Paulo até a sua décima-primeira edição, em 1971. No período entre 1951 e 1961, estão sob a tutela do MAM/SP e do IAB. Entre 1963 e 1971, são organizadas em parceria entre o IAB e a Fundação Bienal de São Paulo. Desde 1973 as Bienais Internacionais de Arquitetura constituem um evento autônomo, sendo realizadas posteriormente em 1993, 1997, 1999, 2003 e 2005.

2 Participam, ao menos de uma edição das EIA, como membros da comissão de seleção dos trabalhos: Eduardo Kneese de Mello, Francisco Beck, Lourival Gomes Machado, Luis Saia, Mário Henrique Glicério Torres, Oswaldo Arthur Bratke, Philip Johnson, Plínio Croce e Salvador Candia. Participam, ao menos de uma edição das EIA, membros da comissão de premiação dos trabalhos: Affonso Eduardo Reidy, Alvar Aalto, Eduardo Kneese de Mello, Ernesto Rogers, Francisco Beck, Jacob Ruchti, José Luis Sert, Junzo Sakakura, Kenzo Tange, Lourival Gomes Machado, Marcel Breuer, Mario Henrique Glicério Torres, Mario Pani, Oswaldo Arthur Bratke, Philip Johnson, Siegfried Giedion, Silvio Vasconcellos e Walter Gropius.

3 Entre os arquitetos formados na ENBA, pertencentes a primeira geração de arquitetos modernos, são premiados: Affonso Eduardo Reidy com o Conjunto Residencial do Pedregulho, I EIA (1951), Álvaro Vital Brazil com o Edifício Clemente de Faria, I EIA (1951), Jorge Ferreira com o Pavilhão Refeitório em Manguinhos (menção), I EIA (1951), Jorge Machado Moreira com o Instituto de Puericultura e com o Edifício Antonio Ceppas (menção), II EIA (1953), e com a Faculdade Nacional de Arquitetura IV EIA (1957), Lúcio Costa com o Parque Guinle, I EIA (1951), Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa Cavalcanti com a Fábrica Duchon, I EIA (1951) e Paulo Antunes Ribeiro com o Edifício Caramuru (menção), I EIA (1951). Lúcio Costa e Oscar Niemeyer também integram a Sala Especial Brasília, apresentada na IV EIA (1957).

Mas nem todas as láureas recebem a mesma atenção por parte dos estudiosos, apesar de indicarem pontos relevantes ao processo de difusão da modernidade para além do eixo Rio-São Paulo. É o caso dos edifícios Clemente de Faria e Caramuru, cujas soluções projetuais, assinadas por Álvaro Vital Brazil e Paulo Antunes Ribeiro, devem ser vistas em paralelo às transformações na feição urbana de Belo Horizonte e Salvador.⁴

Focalizando os projetos apresentados sem prêmios ou distinções, sua recepção não desperta, ao menos na década de 1950, a mesma atenção das proposições premiadas nas revistas especializadas e nos manuais de arquitetura. Surge então a indagação: por quais motivos teriam sido esses projetos colocados à margem dos exemplos tornados correntes pela historiografia?

Respeitando-se os limites desta comunicação, a análise dos projetos implantados no nordeste brasileiro não objetiva questionar as escolhas dos júris de premiação nem tampouco confirmar a existência de escolas regionais, mas tão somente mapear a produção arquitetônica praticada por personagens colocados em segundo plano pela historiografia do período, muito embora algumas de suas propostas ainda permaneçam vivas no dia a dia de diversas cidades brasileiras.

Pretendo, a partir do exposto, alinhar-me a diversos pesquisadores que vêm reparando lapsos na historiografia do moderno brasileiro, esforço para o qual investiga-se, nesta oportunidade, as contribuições das proposições nordestinas para o panorama da arquitetura brasileira.

as exposições internacionais de arquitetura

Com base em levantamento preliminar de dados, 105 profissionais radicados no país integram ao menos uma das Exposições Internacionais de Arquitetura realizadas na década de 1950. Levando-se em conta a não realização da mostra competitiva na III (1955) e na V (1959) EIA, dedicadas somente a Salas Especiais e aos Concursos Internacionais de Escolas de Arquitetura (CIEA), pode-se dizer que 35 profissionais, em média, participam de cada certame no recorte temporal selecionado.

⁴ A contribuição da obra de Álvaro Vital Brazil para a produção arquitetônica em Belo Horizonte é analisada por SOUZA, Renato César José de. A arquitetura em Belo Horizonte nas décadas de 40 e 50: utopia e transgressão. In: Castriota, Leonardo Barci (Org.). **Arquitetura da modernidade**. Belo Horizonte: Editora UFMG, IAB/MG, 1998. O processo de consolidação do urbanismo moderno em Salvador, por sua vez, é objeto da análise de FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio Filgueiras; SÂMPIO, Antonio Heliodório. A constituição do urbanismo moderno na Bahia. In: Cardoso, Luiz Antonio Fernandes; Oliveira, Olívia Fernandes de (Orgs.). **(Re)Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. Salvador: Mestrado em arquitetura e urbanismo da UFBA, 1997.

Cerca da metade do total de expositores atua em solo paulista, fato justificável pela repercussão das mostras no meio local e pelo *boom* imobiliário decorrente do forte crescimento urbano de São Paulo na década de 1950⁵. A outra metade, em sua maioria, exerce suas atividades no Rio de Janeiro, capital federal e núcleo de incontestável relevância para a afirmação e difusão da arquitetura moderna para todo o território nacional.

Poucos participantes são provenientes das demais capitais do país, incluindo-se neste bloco os profissionais de Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre, apenas para citar cidades que já contam (ou passam a contar ainda na década de 1950) com diretórios do IAB e cursos de arquitetura autônomos e reconhecidos em nível federal.⁶

A presença de um reduzido número de arquitetos radicados fora do eixo Rio-São Paulo não pode ser explicado em função de um relativo isolamento de outros centros urbanos. Prova disso é a maciça participação de arquitetos e estudantes nos encontros realizados em diversas capitais do país ao longo dos anos 1950, a exemplo do I Congresso Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, realizado em Salvador (1952) e do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado como parte integrante da II Bienal do MAM/SP (1953-1954), entre outros.

Também não se pode atribuir o fato a deficiências na divulgação das bienais paulistanas, nem tampouco a dificuldades para a inscrição dos trabalhos. De um lado, colaboram as revistas especializadas e até mesmo os periódicos de grande circulação; de outro, insere-se a atuação dos diretórios do IAB nos trâmites legais e na remessa dos projetos.

Cabe ainda ressaltar que o critério de apresentação dos trabalhos não constitui obstáculo capaz de inibir a participação de qualquer profissional. Tal constatação pode ser verificada na extrema simplicidade com a qual são fixadas as normas a serem cumpridas, seja em termos das dimensões das pranchas, seja em termos de recursos gráficos aceitos pelos organizadores das mostras.⁷ Nada que se compare ao atual aspecto das Bienais Internacionais de Arquitetura.

5 O processo de metropolização da capital paulista na década de 1950 deve necessariamente considerar as transformações no parque industrial e a promoção de atividades culturais voltadas para os setores médios da população. Tais questões são analisadas por ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. **Metrópole e cultura**: São Paulo no meio século XX. Bauru: Edusc, 2001.

6 Os embates pelo reconhecimento da profissão de arquiteto, bem como dos cursos em diversos estados da federação são abordados por SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2002.

7 Apenas para exemplificar a questão, o formato padrão das pranchas adotado na I EIA (1951) é fixado em dimensões bastante reduzidas – 24x30 cm –, visando garantir o maior número de participantes, de acordo com os próprios organizadores da mostra. Maiores informações sobre a questão estão contidas em HERBST, Helio. **Promessas e conquistas**: arquitetura e modernidade nas bienais 1951-1959. 2002. Dissertação (Mestrado). FAU/USP, São Paulo, 2002.

Diante dos fatos acima elencados, causa surpresa constatar que apenas cinco arquitetos radicados na região nordeste tenham participado das cinco primeiras bienais paulistanas: três da Bahia (Antonio Rebouças, Diógenes Rebouças e Levy Smarcevscki) e dois de Pernambuco (Antonio Bezerra Baltar e Mario Russo).

o nordeste brasileiro nas exposições internacionais de arquitetura

A dupla Antonio Rebouças e Levy Smarcevscki, atuante em Salvador, comparece na I EIA (1951) com duas residências unifamiliares na capital baiana, nos bairros da Barra e Itapuã, e com o Mercado de Itaberaba, no interior do Estado. Em 1952, a revista *Habitat* aborda uma obra residencial da dupla em Itapuã, possivelmente a mesma exposta na bienal paulistana.

No artigo, Lina Bo Bardi (1952: 16-17) critica o formalismo de algumas realizações daqueles tempos, utilizando a residência de Rebouças e Smarcevscki como pretexto para defender princípios racionalistas, sem os quais a arquitetura “(...) entrega-se ao arbítrio e à licença”. Mas ressalva a propagação da arquitetura moderna para “(..) fora e longe dos grandes centros urbanos”, sem mencionar a participação dos arquitetos no certame paulistano.

Figura 1. Antonio Rebouças e Levy Smarcevscki. Residência em Itapuã. Detalhe da fachada e da parte lateral interna. Obra possivelmente exposta na I EIA. Fonte: *Habitat*, São Paulo, SP, n. 8, p.17, 1952.

Excetuando-se o artigo da revista *Habitat*, não há registros de outros textos críticos sobre as obras da dupla nas revistas indexadas pelo *Índice de Arquitetura Brasileira*, do qual fazem parte diversas publicações de veiculação nacional no período analisado.⁸ Também inexistem citações da obra dos arquitetos na já mencionada publicação de Mindlin e nos compêndios *L'Architecture Contemporaine au Brésil*, de Yves Bruand, e *Arquitetura Brasileira*, de Carlos Lemos, cujas primeiras edições são lançadas em 1973 e 1979, respectivamente.

Por fim, cabe anotar que na I EIA (1951) os projetos de Rebouças e Smarcevscki concorrem com proposições unifamiliares de Abelardo de Souza, Arnaldo Furquim Paoliello, Carlos Frederico Ferreira, Eugênio Szilágyi, Flávio de Carvalho, Francisco Bolonha, Gilberto Junqueira Caldas, Henrique Mindlin, José de Souza Reis, Lucjan Korngold, Luiz Maiorana, Lygia Fernandes, Miguel Forte, Olavo Redig de Campos, Oswaldo Bratke, Oswaldo Correa Gonçalves, Renato Riguetto, Thomaz Estrella e Ulysses Burlamaqui, além das duplas Gilberto Tinoco / Ibsen Pivatelli e Rino Levi / Roberto Cerqueira Cesar. Na categoria habitacional, a Residência George Hime (Petrópolis, RJ), de Henrique Mindlin divide *ex-aequo* o prêmio da I EIA (1951) com o Parque Guinle (Rio de Janeiro, RJ), de Lúcio Costa.

De acordo com os documentos pertencentes aos arquivos da Fundação Bienal, dois projetos de Diógenes Rebouças, radicado na capital baiana, em parceria com Paulo Antunes Ribeiro, formado e fixado no Rio de Janeiro, são selecionados para a I EIA (1951): o Hotel da Bahia, em Salvador, e o Hotel Amazonas, em Manaus, muito embora este último seja freqüentemente atribuído apenas a Paulo Antunes Ribeiro, o que parece ser mais provável.⁹

Consideradas realizações pioneiras no ramo hoteleiro, as proposições da dupla curiosamente não ocupam, ao menos no período, a merecida atenção das revistas de arquitetura, conforme observa Paulo Ormino de Azevedo (Azevedo, 1997: 187-200) no ensaio *Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano*. Entre os periódicos nacionais, apenas a revista *Arquitetura e Engenharia* insere um pequeno artigo sobre o Hotel Amazonas, em 1951. A contrapartida, segundo Azevedo, se faz pela francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*, que por duas ocasiões aborda o Hotel da Bahia, em 1949 e 1954.

8 Estão entre os periódicos indexados pelo *Índice da Arquitetura Brasileira: Acrópole, Arquitetura, Arquitetura e Decoração, Arquitetura e Engenharia, Brasil Arquitetura Contemporânea, Habitat e Módulo*, entre outros.

9 O único documento encontrado a incluir o nome de Diógenes Rebouças na condição de co-autor do Hotel da Bahia é a ficha de inscrição da I EIA (1951), pertencente aos arquivos da Fundação Bienal de São Paulo.

Figura 2. Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro. Hotel da Bahia. Vista geral da fachada. Fonte: *Arquitetura e Engenharia*, Belo Horizonte, MG, n. 17, p. 40.

O tratamento concedido à obra reconhece a existência de uma “*escola brasileira*” de arquitetura, influenciada em sua origem pelas diretivas de Le Corbusier. De acordo com a resenha crítica da publicação francesa (1949: 90),

“o volume rigoroso de um paralelepípedo com fachadas tratadas com linhas regulares (...) acusa um caráter funcional que contrasta com o rigor de uma base deliberadamente proposta com a intenção de dar ao transeunte leveza e audaciosa fantasia, (...) sem cair no pitoresco.”

Apesar de pouco difundida, não se pode dizer que a obra em questão tenha sido cabalmente preterida dos primeiros manuais sobre arquitetura moderna brasileira. Prova disso é sua inclusão nas publicações de Mindlin e Bruand. Mindlin (1999: 132) aponta o contraste do Hotel da Bahia com os edifícios históricos envoltórios e descreve detalhadamente o programa do empreendimento. Também aborda a volumetria proposta, de fortes vínculos com a linguagem praticada no Rio de Janeiro, ressaltando que

“na parte social, o projeto se afasta da disciplina do bloco superior e estabelece uma exuberante variedade de ambientes interiores. Isto está em harmonia com a finalidade comercial do empreendimento, que procura atrair o turista em busca de novidades”.

Yves Bruand (1997: 261-262) não esboça nenhuma análise sobre o conjunto, por ele considerado o trabalho mais importante da dupla, nem tampouco menciona a participação dos arquitetos na primeira bienal paulistana. Em contrapartida, Bruand se detém nas soluções estruturais propostas por Rebouças para o Centro Escolar Carneiro Ribeiro, creditando-lhe uma unidade de concepção baseada na simplicidade, funcionalidade e expressividade. Lamentavelmente nenhuma obra de Rebouças para o plano educacional de Anísio Teixeira participa das bienais do recorte temporal selecionado neste estudo.

Na I EIA (1951), o Hotel da Bahia concorre na categoria Edifícios de Uso Público, ao lado de proposições recreativas de Abelardo de Souza, Carlos Frederico Ferreira, Ícaro de Castro Mello, João Khair, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Dentre elas, o Ginásio Municipal de Sorocaba (SP), de Ícaro de Castro Mello recebe menção na categoria, vencida *ex-aequo* por Rino Levi, com a Maternidade Universitária (São Paulo SP), e Álvaro Vital Brazil, com o Edifício Clemente de Faria (Belo Horizonte MG).

Na IV EIA (1957), o urbanista Antonio Bezerra Baltar, formado e radicado em Recife, apresenta a planificação da cidade de Ourinhos (SP), em parceria com Clementina Ambrosis e Domingos Azevedo Neto, formados na FAU/USP.¹⁰ Não existem documentos sobre a obra nos arquivos da Fundação Bienal nem tampouco são conhecidos artigos nas revistas indexadas pelo Índice de Arquitetura Brasileira. Tal lapso merece ser reparado, uma vez que a obra em questão é um dos únicos projetos urbanísticos incluídos nas bienais dos anos 1950.¹¹

A importância de Baltar, ressalte-se, remonta à sua colaboração na equipe da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (DAU), chefiada por Luiz Nunes, e à sua longa trajetória na Escola de Belas Artes de Pernambuco, na qual ministra disciplinas nas áreas de urbanismo e planejamento desde a década de 1940. Sua tese de concurso para a Universidade do Recife, intitulada *Diretrizes de um Plano Regional para o Recife* (1951), aponta para a necessidade de se considerar a expansão da cidade em termos metropolitanos, utilizando como referência, entre outras, conceitos propostos pela legislação urbanística britânica do pós-guerra.

10 Nas bienais do recorte temporal selecionado, Clementina Ambrosis, Domingos Azevedo Neto, Helio Pasta, João Clodomiro de Abreu e Rosa Kliass são os únicos arquitetos procedentes da então nascente FAU/USP.

11 O único projeto premiado em uma categoria relacionada a problemas urbanos, anote-se, é o Conjunto Residencial do Pedregulho, de Afonso Eduardo Reidy, na I EIA (1951). Ressalte-se que na IV EIA (1957), nenhum projeto é premiado na categoria Problemas Urbanísticos, na qual Baltar concorre.

Mário Russo, italiano de nascimento e formação, é selecionado na I EIA (1951) com o Plano Urbanístico da Cidade Universitária do Recife, do qual fazem parte os projetos da Faculdade de Medicina e do Hospital de Clínicas, apresentados na mostra. Publicados nas revistas *Acrópole* e *Arquitetura e Engenharia*, os projetos de Russo curiosamente não integram as já citadas publicações de Bruand, Lemos e Mindlin.

A ausência de Russo nos primeiros manuais de arquitetura moderna brasileira é um fato a demandar justificativas, não apenas pela qualidade arquitetônica de seus projetos, com também por sua contribuição para a formação dos jovens arquitetos em Pernambuco, conforme aponta Renata Cabral (2003) em *Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife*.

Contratado para lecionar na Escola de Belas Artes de Pernambuco, Russo permanece na instituição entre 1949 e 1955. Nesse período, ministra diversas disciplinas de projeto e chefia o Escritório Técnico da Cidade Universitária (ETCU), responsável pela elaboração do plano urbanístico do campus universitário e dos projetos arquitetônicos de seus centros de ensino, contando com a colaboração de estudantes de arquitetura e engenharia.

Figura 3. ETCU. Maquete da Cidade Universitária do Recife. Fonte: *Acrópole*, São Paulo, SP, n. 213, p. 349, julho 1956.

Segundo o depoimento da estudante Rosinette Botelho (apud Cabral, 2003: 53), Russo devota especial atenção aos estagiários do ETCU, sendo os mais esforçados recompensados com prêmios, entre os quais visitas à primeira bienal paulistana, na qual concorrem a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas, desenvolvidos pelo Escritório. Implantada em uma área de 156 hectares no bairro do Engenho do Meio, a Cidade Universitária do Recife estrutura-se em torno de uma via central onde são dispostos o centro administrativo e de convivência, constituído pela reitoria, biblioteca central, museu e teatro.

A implantação das unidades de ensino, por sua vez, obedece a uma setorização composta por quatro núcleos funcionais – centro médico, centro tecnológico, centro humanístico e centro desportivo. O plano também prevê uma área residencial para professores e estudantes, sem constituir um setor articulado com as mesmas características dos quatro núcleos propostos.

A Faculdade de Medicina, projetada em 1949, apresenta-se como um conjunto de seis blocos articulados segundo afinidades funcionais, obedecendo a rígidos padrões modulares. Quatro deles conformam um eixo voltado para os limites do campus universitário. Os blocos restantes abrigam a administração e as atividades de convivência, e são implantados paralelamente aos demais, de modo a constituir uma grande praça ajardinada.

Conectados por meio de circulações avarandadas, com o objetivo de atenuar os efeitos climáticos da região, os blocos, de soluções volumétricas pouco diferenciadas, são organizados a partir de células-tipo. Essas células são dispostas em torno de pátios internos e obedecem “*rigorosamente às leis climatéricas do Recife*”, conforme aponta artigo da revista *Acrópole*, em 1956.

Figura 4. Mario Russo. Faculdade de Medicina. Fonte: foto do autor (2006)

O Hospital de Clínicas, projetado entre 1950 e 1951, possui um raciocínio arquitetônico similar à Faculdade de Medicina, na medida em que organiza as funções em blocos semi-independentes. Em contrapartida, as volumetrias são diversas entre si, porquanto obedecem às necessidades de área impostas por cada setor funcional. O ponto focal de maior atenção é o bloco das clínicas, de volumetria laminar, que abriga as enfermarias e o setor de ensino, com afastamentos diferenciados em relação aos limites do campus universitário.

O bloco das clínicas também merece comentários adicionais, especialmente no que diz respeito ao complexo sistema de circulações proposto, pensado de modo a possibilitar isolamento de percursos entre alunos e pacientes. Também vale ressaltar o caráter escultórico dos pilares de sustentação e a sinuosidade da parede de tijolos de vidro no pavimento térreo, constituindo uma possível assimilação de características da arquitetura praticada no Rio de Janeiro.

Figura 5. Mario Russo. Hospital das Clínicas. Fonte: foto do autor (2006)

Na I EIA (1951), os projetos de Russo concorrem com proposições hospitalares de Ary Garcia Roza, Francisco Bolonha, João Khair, Rino Levi, da dupla Daniele Calabi / Giancarlo Palanti e pela equipe formada por Jorge Ferreira, Renato Soeiro, Renato Mesquita e Thomaz Estrella. Conforme indicação anterior, Álvaro Vital Brazil e Rino Levi são os vencedores da categoria Edifícios de Uso Público, este último com a Maternidade Universitária, na capital paulista.

A região nordeste também se faz presente na bienais paulistanas dos anos 1950 com Joaquim Cardozo, um dos expoentes da afirmação da arquitetura moderna em Pernambuco.¹² Na I EIA (1951), Cardozo recebe prêmio “Estacas Beotti” pelo conjunto de sua obra, representada no certame em diversos projetos de Oscar Niemeyer, entre os quais estão incluídos o Conjunto Arquitetônico da Pampulha e a Fábrica Duchon, vencedora da categoria Edifícios Técnicos ou de Uso Industrial.

¹² As contribuições de Joaquim Cardozo são abordadas no estudo de NASLAVSKY, Guilah. **Modernidade arquitetônica no Recife: arte, técnica e arquitetura de 1920 a 1950**. 1998. Dissertação (Mestrado). FAU/USP, São Paulo, 1998.

O prêmio concedido a Cardozo não significa que sua obra tenha constituído uma Sala Especial na I EIA (1951). Nesta condição, são apresentadas retrospectivas dedicadas a Atílio Correia Lima, a Flávio de Carvalho e a Gregori Warchavchik, considerados “introdutores” do Movimento Moderno no país no catálogo da mostra, organizado por Dante Paglia em 1952.

Cabe ainda apontar a participação de outros projetos implantados no nordeste brasileiro nas bienais paulistanas. Dois deles estão no Piauí e dois outros na Bahia, mas seus autores atuam no Rio de Janeiro. Wit Olaf Prochnik, polonês de nascimento e carioca de formação, é selecionado com o projeto das Lojas Rosemary, em Parnaíba (PI). Os colegas da ENBA Jorge Ferreira, Renato Mesquita, Renato Soeiro e Thomaz Estrella assinam o projeto de Escola Industrial de Teresina (PI).

Ambos projetos são abordados em artigos publicados em revistas especializadas. A obra de Prochnik é exemplar, para *Habitat* (1958: 32-33), no que se refere à adequação climática, valendo-se, para tanto, de cuidadoso detalhamento das aberturas. A obra de Estrella, Ferreira, Mesquita e Soeiro, por sua vez, é objeto de reflexão de *Arquitetura e Engenharia* (1952: 52-56), que destaca a implantação como principal estratégia para satisfazer as exigências de uso nos ambientes de permanência prolongada.

Também do Rio de Janeiro, a dupla de arquitetos Alcides da Rocha Miranda e José de Souza Reis participa da I EIA (1951) com o projeto do Teatro Escola ao Ar Livre, parte integrante do programa educacional de Anísio Teixeira, em Salvador. Curiosamente, a autoria do projeto se deve a recusa de Diógenes Rebouças em desenvolvê-lo, em função de outros compromissos de trabalho. Segundo depoimento de Rebouças a Anna Beatriz Galvão e Naia Alban (Alban; Galvão, 1999: 122) o projeto é encaminhado a Lúcio Costa, que por sua vez, sugere o nome de Miranda e Reis, seus companheiros de trabalho no Ministério da Educação.

Paulo Antunes Ribeiro, parceiro de Rebouças no Hotel da Bahia, recebe Menção na I EIA (1951) com o Edifício Caramuru, em Salvador, emblemático pela resolução do programa e por sua inusitada solução plástica, obtida por meio de brises metálicos sobrepostos em planos diferenciados. Aponte-se ainda que o projeto é encomendado pela Prudência Capitalização, responsável pela construção do Edifício Prudência, em São Paulo, obra de Rino Levi também selecionada para participação no certame.

Note-se que apesar do reconhecimento alcançado na primeira bienal paulistana, poucos são as revistas especializadas que incluem o Edifício Caramuru em suas análises projetuais. Ressalte-se aqui a atenção concedida pelos periódicos estrangeiros, a exemplo da edição especial *Brésil* publicado na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*, em 1952, e o artigo Caramura Building (sic) inserido em 1954 na inglesa *Architectural Review*, que também dedica a matéria Report on Brazil para alimentar o debate sobre a produção arquitetônica brasileira.

Figura 6. Paulo Antunes Ribeiro. Edifício Caramuru. Detalhe dos brises metálicos da fachada principal, atualmente removidos. Fonte: foto do autor (1999)

interloquções com o nordeste brasileiro

A simples menção dos participantes que, de algum modo, estabelecem relações com a região nordeste, é capaz de indicar as profícuas interloquções de diversas trajetórias profissionais. Os intercâmbios são feitos meio de contatos de trabalho, vivências em outras cidades ou, tão simplesmente, oportunidades de atuação realizadas sem que *necessariamente* os arquitetos tenham se deslocado até os locais de implantação dos projetos.

Nesta situação pode ser equacionada a participação de Alcides da Rocha Miranda, Jorge Ferreira, José de Souza Reis, Paulo Antunes Ribeiro, Renato Mesquita, Renato Soeiro Thomaz Estrella e Wit Olaf Prochnik nas bienais paulistas. Talvez não por coincidência, todos os profissionais aqui mencionados são formados e atuantes no Rio de Janeiro, indubitavelmente o centro de maior expressão na difusão de conceitos no período.

Por outro lado, não se pode minimizar as interlocuções estabelecidas com o ideário de outras latitudes. Em outras palavras, a compreensão da trajetória dos profissionais acima citados, além daqueles radicados no nordeste (Antonio Bezerra Baltar, Antonio Rebouças, Diógenes Rebouças, Levy Smarcevscki e Mario Russo) deve necessariamente considerar diversas referências não apenas presentes nos conceitos produzidos e difundidos pela Capital Federal.

Neste raciocínio, todos participantes das bienais paulistanas, independentemente da origem, formação ou local de atuação, assimilam referências nem sempre perceptíveis ao primeiro olhar. Além disso, buscam soluções apropriadas ao contexto local, seja em termos dos materiais e técnicas, seja em termos de referências formais.

Assim devem ser compreendidas as contribuições dos arquitetos Antonio Rebouças e Levy Smarcevscki, praticamente ausentes da historiografia do moderno brasileiro, e Diógenes Rebouças, pioneiro baiano cuja produção arquitetônica e urbanística ainda carece de uma atenção mais apropriada por parte dos editores brasileiros. De Pernambuco, o mesmo pode ser dito em relação a Antonio Bezerra Baltar e a Mario Russo, com o agravante de terem sido praticamente ignorados durante toda uma geração de historiadores.

A ausência da produção arquitetônica de outros centros do nordeste brasileiro nas bienais é outro fato a merecer consideração. Por quais motivos não são conhecidas as contribuições dos arquitetos atuantes no estado do Ceará, a exemplo de José Liberal de Castro, representante local do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e um dos fundadores da delegacia regional do IAB ? Quem são os arquitetos em atividade nos demais Estados da região?

Não é possível, nos limites desta comunicação, postular uma justificativa capaz de esclarecer todas as ausências sentidas, entre as quais também se insere a não participação de Acácio Gil Borsó e Delfim Amorim nas bienais do recorte temporal selecionado. Mas de qualquer maneira é de se imaginar que a inclusão destes e outros profissionais não mencionados pudesse conferir uma abordagem diferenciada para a arquitetura brasileira praticada na região nordeste.

Mas, independentemente dos acasos do destino, é ainda possível desvendar produções injustamente eclipsadas pela historiografia brasileira. Para tanto, é necessário ampliar os canais de interlocução entre os pesquisadores brasileiros, para que uma expressiva reflexão acerca da cultura brasileira não seja descartada.

referências bibliográficas

- A Cidade Universitária do Recife. **Arquitetura e Engenharia**, Belo Horizonte, MG, n.26, p.7-8, maio-junho, 1953.
- ALBAN, Naia, GALVÃO, Anna Beatriz. História do fazer baiano – entrevista com Diógenes Rebouças. **Rua – Revista de Urbanismo e Arquitetura**, Salvador, BA, n.7, p.116-125, julho-dezembro, 1999.
- ALBAN, Naia; NERY, Pedro; REIS, Assis. Diógenes Rebouças – documento. **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, SP, n.58, p.55-63, fevereiro-março, 1995.
- AMORIM, Luiz. Uma escola regional? **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, SP, n.94, p.66-69, fevereiro-março, 2001.
- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: Cardoso, Luiz Antonio Fernandes; Oliveira, Olívia Fernandes de (Orgs.). **(Re)Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997 p.187-200.
- BARDI, Lina Bo. Casa na Bahia. **Habitat**, São Paulo, SP, n.8, p.16-17, 1952.
- BRÉSIL, Hotel a Bahia. **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.52, p.32, Janeiro, 1954.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- CABRAL, Renata Campello. **Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife**. 2003. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído). EESC/USP, São Carlos, 2003.
- CARAMURA building (sic). **Architectural Review**, Londres, n.116, p.246, outubro, 1954.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CIDADE Universitária de Recife. **Acrópole**, São Paulo, SP, n.213, p.349-363, julho, 1956.
- EDIFICE Caramuru a Bahia. **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.42-43, p.24-26, agosto, 1952.
- ESCOLA industrial de Terezina (sic). **Arquitetura e Engenharia**, Belo Horizonte MG, , n.22, p.52-56, junho-agosto, 1952.
- HERBST, Helio. **Promessas e conquistas: arquitetura e modernidade nas bienais 1951-1959**. 2002. Dissertação (Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas). FAU/USP, São Paulo, 2002.
- HOTEL a Bahia (Brésil). **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n.20, p.88-90, dezembro, 1949.
- HOTEL Amazonas. **Arquitetura e Engenharia**, Belo Horizonte, MG, n.16, p.36-37, março-abril, 1951.
- HOTEL da Bahia. **Arquitetura e Engenharia**, Belo Horizonte, MG, n.17, p.40-41, maio-junho, 1951.
- LEMOS, Carlos. **Arquitetura brasileira**. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1979.
- LOJAS Rosemary. **Arquitetura**, Rio de Janeiro, RJ, n.45, p.20, março, 1966.
- LOJAS Rosemary, em Parnaíba. **Habitat**, São Paulo, SP, n.46, p.32-33, janeiro-fevereiro, 1958.
- MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- NASLAVSKI, Guilah. **Modernidade arquitetônica no Recife: arte, técnica e arquitetura de 1920 a 1950**. 1998. Dissertação (Mestrado). FAU/USP, São Paulo, 1998.
- PAGLIA, Dante. **Arquitetura na Bienal de São Paulo**. São Paulo: Ediam, 1952.
- PERNAMBUCO. Universidade. **Cidade Universitária do Recife**. Recife: Universidade do Recife, s.d.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2002.